

Master in comunicazione e finanziamento delle scienze
biomediche della Sapienza

Nuovi modelli di comunicazione nella ricerca scientifica e tecnologica europea

Candidato

Dott. Matteo Di Rosa

Relatore

Dott. Nicola Bergonzi

Correlatore

Dott.ssa Mara Gualandi

anno accademico 2009-2010

Sommario

Introduzione	4
CAP. I - L'importanza della comunicazione.....	5
1. Legittimarsi per sopravvivere.....	6
2. Finanziare la ricerca.....	8
3. Espandersi.....	9
CAP. II - La comunicazione nel Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo della UE.....	10
1. Importanza della disseminazione dei risultati.....	12
CAP. III - Modelli di comunicazione adottata.....	14
1. Identificare l'obiettivo	16
2. Definire il messaggio.....	16
3. Identificare l'interlocutore	17
4. Scegliere il mezzo di comunicazione.....	18
4.1 Televisione.....	19
4.2 Radio	19
4.3 Carta Stampata.....	20
4.4 Attività di Public Relations.....	22
4.5 Internet	23
CAP. IV - Modelli di comunicazione scientifica	24
1. Nuovi modelli di comunicazione scientifica.....	26
2. La rivoluzione del web 2.0.....	29
3. Parallelismo comunicazione scienza e web 2.0	32
4. Blog.....	35
4.1 Network di Blog.....	40
5. Wikipedia.....	41

6. Social network	45
6.1 LinkedIn	48
6.2 Twitter.....	50
6.3 Facebook.....	52
6.4 Altri social network.....	54
6.5 Social network specifici.....	56
Conclusioni	57
Bibliografia	59

Introduzione

Calibrando la propria attività di comunicazione sul proprio lavoro e sulla comunità scientifica lo scienziato agisce (con più o meno coscienza) al fine di perseguire due principali obiettivi.

Il primo è quello dell'autopromozione. Lo scienziato vive costantemente per la propria ricerca e, per questo, è possibile che voglia che la propria attività sia generalmente conosciuta e riconosciuta dagli altri in modo tale da ricevere il loro plauso.

Il secondo è quello della promozione delle proprie scoperte. Lo scienziato può volere che la propria ricerca sia diffusa il più largamente possibile, a prescindere dall'ottenimento dei diritti sulla sua proprietà intellettuale.

Internet offre agli scienziati una serie di canali di comunicazione attraverso cui perseguire questi obiettivi: blog, social network, wiki, forum, newsletter ecc... Non tutti i canali, però, sono capaci di garantire il raggiungimento di tali obiettivi allo stesso modo, indifferentemente. Ogni canale è dotato di una serie molto personalizzata di caratteristiche che lo collocano su piani diversi rispetto agli scopi dei ricercatori e la scommessa è di selezionare il set di strumenti più funzionale al raggiungimento dell'obiettivo che il ricercatore vuole e deve raggiungere. I canali di comunicazione disponibili su internet possono dunque essere utilizzati in modo strategico: selezionati, integrati e

– perché no – eliminati e modificati in conformità a quello che il ricercatore vuole fare delle proprie scoperte e della comunicazione scientifica in generale.

CAP. I - L'importanza della comunicazione.

Per un ricercatore comunicare costantemente con il pubblico ha il vantaggio soprattutto di essere visibile al di là della ristretta cerchia degli addetti ai lavori.

*(Amedeo Balbi – Ricercatore e blogger)
www.keplero.org*

Nell'ambito del rapporto tra Scienza e Società, la comunicazione pubblica della scienza ha un'importante funzione strategica. Un ricercatore o un gruppo di ricerca che svolge una costante attività di comunicazione scientifica ha la possibilità di aprire nuovi e importanti scenari, già solo rendendo pubblici il risultato della propria ricerca, il progresso di quest'ultima e il campo di studi nel quale lavora.

In altre parole, attraverso un'attenta strategia di comunicazione scientifica un ricercatore può creare i presupposti per legittimarsi e guadagnare consenso al fine di:

Figura 1 Concetto tratto e adattato da Farsi Capire di Annamaria Testa - Rizzoli, 2000

1. Legittimarsi per sopravvivere

Un primo aspetto da tenere in considerazione è come, sia la comunicazione pubblica della scienza che la disseminazione dei risultati raggiunti in questo campo, possano aiutare i ricercatori a legittimare le proprie ricerche, al fine di poterle difendere da eventuali attacchi esterni.

Se vuole guadagnare consenso presso l'opinione pubblica, quindi, lo scienziato è costretto ad uscire dal chiuso della sua "torre d'avorio" per comunicare al cittadino le proprie attività, l'importanza della propria ricerca e le ricadute che questa può avere nella vita di tutti i giorni.

Per comprendere come la comunicazione scientifica possa aiutare un ricercatore a "legittimarsi per sopravvivere", possiamo analizzare le grandi discussioni nate intorno a quelle tematiche di studio che avendo un grande impatto sulla società attuale (OGM, cellule staminali, nucleare, ecc...) e scatenato fronti di protesta e per questo sono messe costantemente in discussione da referendum, interrogazioni parlamentari o azioni di lobby.

Spesso, i movimenti di protesta sono mossi da fini politici: altre volte, invece, sono guidati da associazioni di categoria o da ideologie nate spontaneamente; tutte però, per creare consensi, fanno leva sullo scarso background informativo che una buona parte della popolazione ha su certi temi e su certe ricerche. D'altronde, la capacità di questi gruppi di protesta di forviare parte della

popolazione e portarla sotto il vessillo della propria causa è direttamente proporzionale alla lacuna conoscitiva dei cittadini su quello specifico studio.

Un esempio evidente di questa teoria è rappresentato dalla formazione di un fronte compatto di protesta che denunciava la formazione di buchi neri e la conseguente fine del mondo¹ dovuta all'inaugurazione dell'*Large Hadron Collider* (LHC). Walter Wagner e Luis Sancho (i massimi esponenti del fronte di protesta) arrivarono addirittura nel marzo 2008 a citare in giudizio presso una corte delle Hawaii il CERN, il Fermilab di Chicago e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (che avevano partecipato alla costruzione dell'acceleratore), nel tentativo di impedire l'entrata in funzione del LHC. L'insieme di questi eventi costrinse il CERN a pubblicare un report sulla valutazione dei rischi² e ad avviare una massiccia campagna di comunicazione per invitare i cittadini a restare calmi, spiegando il funzionamento dell'LHC, l'importanza della sua esistenza e le ricadute sociali e scientifiche di tale ricerca.

La strategia adottata dalla CERN, infine, risultò vincente: comunicatori della struttura svizzera riuscirono, infatti a sfaldare il fronte degli oppositori. Il maggior "sforzo comunicativo" fu espresso per colmare la lacuna conoscitiva dei cittadini, su cui facevano leva gli oppositori per

¹ Per maggiori dettagli consultare <http://www.risk-evaluation-forum.org/> oppure <http://www.lhcdefense.org/>

² Ellis J, Giudice G, Mangano ML, Tkachev I, Wiedemann U (LHC Safety Assessment Group) (20 June 2008). *Review of the Safety of LHC Collisions*. CERN record. arXiv:0806.3414.

convincere la popolazione della validità delle proprie idee.

In pratica, tutte le attività comunicative svolte dal CERN riuscirono in breve tempo a trasformare il singolo cittadino da partecipante passivo alla controversia in partecipante attivo. Liberato, infatti, dal giogo del gruppo di protesta, ciascun individuo fu in condizione di poter compiere una scelta consapevole e quindi scegliere da quale parte schierarsi.

2. Finanziare la ricerca

Lo scienziato non deve solo difendersi dagli attacchi dei gruppi di opposizione ma, per salvaguardare la proprie ricerche, deve anche fornire ad esse un adeguato sostegno finanziario e tecnologico.

Catalizzando sui propri studi l'attenzione di governi nazionali, autorità locali e investitori privati lo scopo dell'attività di comunicazione, in questo caso, è di creare una serie di potenziali partnership capaci di garantire un continuo flusso di risorse verso il proprio progetto di ricerca. Sviluppare una strategia comunicativa vincente consente di creare i giusti ponti fra i vari protagonisti del sistema tecno-scienza (ricercatori, politici, cittadini e imprenditori). A ciascun ponte corrisponde un interlocutore differente e di conseguenza anche i canali comunicativi, adottati dal ricercatore per le diverse interazioni, saranno modulati al fine di costruire un terreno comune dove possano esistere specifiche complementarità e potenziali sinergie.

Un caso significativo è rappresentato dal ricercatore John Craig Venter, capace di coniugare caratteristiche, fino a pochi anni fa, decisamente rare in uno scienziato: non lavora per l'università né per l'industria né per un ente governativo; riesce a vivere a cavallo tra due mondi, quello accademico, in cui la notorietà si costruisce attraverso le pubblicazioni e quello industriale, in cui si devono rispettare le regole di mercato; si sente perfettamente a suo agio sotto i riflettori dei media. Grazie a queste caratteristiche Venter è dipinto quasi come l'incarnazione del sogno americano³: un ricercatore capace di scegliere le proprie ricerche, trovare i finanziamenti per svilupparle e a risultati raggiunti cercare di trarne profitto⁴.

3. Espandersi

Nell'ambito del rapporto tra scienza e società un altro aspetto da tenere in considerazione è l'espansione del gruppo di ricerca. Questo processo può avvenire in due modi. Il primo modo prevede il potenziamento della struttura di ricerca e l'assunzione di nuovo personale a seguito di nuove risorse finanziarie a cui si può attingere. Il secondo

³ Y.Castelfranchi N.Pitrelli, *Come si comunica la scienza?*, Editori La Terza, Roma - Bari, 2007

⁴ Famoso è il caso della Celera Genomics, l'azienda statunitense fondata nel 1998 da Craig Venter, con lo scopo di sequenziare il genoma umano prima del Progetto Genoma Umano, per poter vendere successivamente i dati acquisiti.

modo per garantire l'espansione del gruppo di ricerca passa, invece, attraverso l'apertura all'esterno del gruppo di lavoro. In questo caso la comunicazione pubblica della scienza può aiutare perché riesce ad informare gli altri ricercatori delle sue attività di ricerca, creando sinergie e network lavorativi altrimenti difficilmente instaurabili. Le barriere che delimitano ambiti disciplinari differenti e la velocità con cui il progresso tecnologico e scientifico li distanzia spesso non permette ai ricercatori di interessarsi oltre la propria nicchia di sapere.

CAP. II - La comunicazione nel Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo della UE

*Comunicare costantemente quello che faccio con il pubblico mi ha permesso di far conoscere il mio lavoro didattico e di essere contattata per richieste di consulenza didattica e collaborazioni importanti. Scientificando, inoltre, è stato selezionato dal progetto scientifico europeo STELLA per rappresentare, insieme ad altri tre progetti scientifici, le buone pratiche scientifiche italiane in Europa.
Annarita Ruberto (Insegnante e Blogger)
<http://scientificando.splinder.com>*

La scienza e la tecnologia rivestono un ruolo chiave in una società e un'economia basata sulla conoscenza (*knowledge based economy*). Di conseguenza, la disseminazione dei risultati scientifici e tecnologici e la partecipazione dell'opinione pubblica in questo processo costituiscono parte integrante e preponderante dello sviluppo sociale.

A tal riguardo, anche la Commissione Europea, nell'ambito del Settimo Programma Quadro (7PQ), si è mostrata particolarmente sensibile. Come si evince dal "Seventh Framework Programme (FP7) grant agreement - clauses relevant to communication", infatti, il partenariato di ricerca è chiamato, durante l'intera durata del progetto, ad avviare una serie d'iniziative per comunicare al pubblico e ai media i risultati e le finalità della propria ricerca. L'importanza che la Commissione Europea attribuisce alla comunicazione scientifica è dimostrata dal fatto che, nell'ambito del Settimo Programma Quadro, l'impatto dei risultati è uno dei tre criteri fondamentali di valutazione usati per discriminare, tra le proposte arrivate, quelle finanziabili. Inoltre, il peso di questo criterio di valutazione è pari rispetto agli altri due: management e qualità scientifica della ricerca. Ciò significa che, in fase di progettazione, l'attenzione attribuita alle attività di disseminazione non va affatto sottovalutata.

A sottolineare ulteriormente l'interesse verso la comunicazione scientifica, la Commissione Europea, nell'ambito di tutti i progetti finanziati dal Settimo Programma Quadro, è disposta a coprire il 100% dei costi derivati da tutte le attività di disseminazione, indipendentemente dal tema e dallo schema di finanziamento del progetto di ricerca.

Condividere la conoscenza, diffondere i risultati ma anche spiegare al pubblico il fine di della ricerca, in

conclusione, ha lo scopo di regolare il rapporto fra i ricercatori che sfruttano le risorse pubbliche per produrre conoscenza e i cittadini che invece, pagando le tasse, le sovvenzionano.

1. Importanza della disseminazione dei risultati

La comunicazione fra scienza e società ha il ruolo fondamentale di informare l'opinione pubblica circa gli aspetti del mondo della ricerca. Nello stesso tempo, permette alla scienza di misurare com'è percepita nella società e quali sono le aspettative a cui deve rispondere. In quest'ottica, i partenariati di ricerca nell'ambito delle attività sovvenzionate dal 7PQ hanno il compito di realizzare una serie di iniziative basate sugli stessi principi: condivisione della conoscenza, educazione e trasparenza⁵.

Solo attraverso il superamento del vecchio modello di comunicazione, basato sul flusso unidirezionale dell'informazione e lo sviluppo di un flusso bidirezionale è possibile una condivisione reale dell'informazione. L'obiettivo principale di queste iniziative è creare una compenetrazione fra scienza e società, per la realizzazione di un terreno comune dove il dialogo e l'interazione siano i veri protagonisti⁶.

⁵ European Research - A guide to successful communication - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities - 2004 - p. 5

⁶ Nel 1985 il Rapporto Bodmer aveva associato la «responsabilità professionale di ogni scienziato» alla «promozione della comprensione pubblica della scienza». Nel 2000, la House of Lords aveva invece affermato che la parola chiave era «dialogo» e che stava emergendo «una nuova umiltà da parte della scienza nei confronti degli atteggiamenti pubblici, e una nuova assertività da parte del pubblico» - Tratto da Y.Castelfranchi N.Pitrelli, *Come si comunica la scienza?*, Editori La Terza, Roma – Bari, 2007 pp115

Il primo passo in questo scambio di conoscenze va fatto dai ricercatori che, dopo aver sfruttato le risorse pubbliche per creare conoscenza, hanno il dovere morale di condividere le nuove competenze scientifiche acquisite. La disseminazione dei risultati è quasi il biglietto da visita (o se vogliamo il pretesto) con cui il mondo della ricerca può affacciarsi sulla società per iniziare un dialogo.

Questo processo d'interazione porta alla piena democratizzazione del sapere e della conoscenza e, allo stesso tempo, consente agli scienziati di legittimare le proprie ricerche presso l'opinione pubblica grazie alla comunicazione dei risultati scientifici raggiunti.

Si ha, quindi, la piena democratizzazione del sapere e della conoscenza e nello stesso tempo, grazie ai risultati scientifici raggiunti, gli scienziati hanno la possibilità di legittimare le proprie ricerche presso l'opinione pubblica. La società, dal canto suo, può godere delle nuove competenze acquisite, aumentare il proprio grado di alfabetizzazione scientifica e, in alcuni casi, anche il proprio stile di vita.

Le attività avviate dal partenariato nell'ambito delle ricerche sovvenzionate dal Settimo Programma Quadro devono saper coniugare, quindi, l'aspetto educativo con quello informativo, e nello stesso tempo, essere orientati verso la *public relation*, per favorire un'*upstream engagement*, ovvero una partecipazione dal basso del pubblico.

L'attenzione della Comunità Europea non è concentrata, però, solo sulla comunicazione

pubblica della scienza ma anche sulla comunicazione interna a tutti i membri della ricerca. I partenariati, infatti, devono dare alla Commissione Europea una prova tangibile che mostri non solo che la collaborazione tra i ricercatori esiste, ma che paga anche in termini di eccellenze accademiche, competitività industriale, sviluppo delle opportunità, miglioramenti ambientali e aumento della qualità della vita⁷.

Una buona comunicazione fra ricercatori permette di poggiare su basi solide l'interdisciplinarietà del progetto di ricerca. In pratica, aiuta a superare le barriere poste tra ambiti disciplinari differenti e che spesso aumentano le distanze tra i ricercatori.

CAP. III - Modelli di comunicazione adottata.

Quanto è importante comunicare la scienza attraverso internet? Da 0 a 1000, potenzialmente 1000 perché è un potente mezzo di autopromozione. Poi dipende molto dalle finalità che il ricercatore vuole, per esempio da un blog. Internet comunque è straordinario particolarmente per gli argomenti di nicchia.
Claudia Di Giorgio (Giornalista e Blogger)
<http://digiorgio-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/>

La comunicazione pubblica della scienza è caratterizzata da molteplici canali di comunicazione bidirezionale posti tra costellazioni di gruppi sociali

⁷ European Research - A guide to successful communication - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities - 2004 - p. 5

diversi che sono chiamati ad assumere, in compartecipazione, decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza⁸.

La scienza è trasmessa e circola, quindi, attraverso questi canali, che cambiano a seconda di chi invia il messaggio, di chi lo riceve e in relazione all'obiettivo che si vuole raggiungere. Ciascun canale può essere considerato un ponte tra chi comunica e chi invece ascolta. Questo significa che esistono innumerevoli "ponti" fra gruppi di esperti e di non esperti che si creano e si ricostruiscono continuamente e dinamicamente⁹.

La variabilità dei temi da comunicare, ma anche dei canali e degli interlocutori spinge chi si occupa di comunicazione a pianificare l'intero processo comunicativo prima di mettersi concretamente al lavoro. È necessario, quindi, in fase di progettazione prestare molta attenzione ad aspetti quali:

- l'obiettivo
- il messaggio
- l'interlocutore
- il mezzo di comunicazione
- i vincoli
- le opportunità

^{8,2} Greco, P. (2004), *Il modello Venezia. La comunicazione nell'era post-accademica della scienza*, in N. Pitrelli e G. Sturloni (a cura di), *La comunicazione della scienza- Atti del I e II Convegno Nazionale*, Zadigroma, Roma.

1. Identificare l'obiettivo

Il primo step di ogni attività comunicativa è definire l'obiettivo della comunicazione. Perché comunicare? I motivi possono essere vari e possono essere raggruppati in queste categorie:

- trasferimento d'informazione
- visibilità / awareness
- dialogo
- persuasione

Definire i propri obiettivi è fondamentale per costruire un messaggio efficace e identificare l'interlocutore, anche quando si comunica la scienza.

In genere, l'obiettivo principale di una efficace attività di comunicazione della scienza è da identificare nella costruzione di un clima di reciproca conoscenza e fiducia tra scienza e società, stabilendo un dialogo nel quale l'atteggiamento di apertura sia autentico¹⁰.

2. Definire il messaggio

¹⁰ Annamia Carbone - Open GRID Day Facoltà di Ingegneria Università di Catania, 9 maggio 2008

Dopo aver identificato l'obiettivo della propria attività di comunicazione è necessario definire il messaggio da veicolare.

In fase di progettazione del processo comunicativo è fondamentale, infatti, capire cosa si vuole comunicare ai propri interlocutori. Una buona strategia è di evidenziare uno o più concetti chiave che esprimono il raggiungimento di un beneficio o, più in generale, di un aspetto positivo.

E' fondamentale ricordare però che la comunicazione è efficace soltanto se emittente e ricevente danno lo stesso significato al messaggio.

3. Identificare l'interlocutore

Identificare il proprio interlocutore è un aspetto fondamentale nella comunicazione. Il pubblico infatti è eterogeneo da un punto di vista sociale, economico e culturale. Saper identificare gli interlocutori a cui bisogna comunicare rappresenta un valido strumento con cui calibrare il proprio messaggio. È essenziale quindi capire non solo a chi è necessario rivolgere il proprio messaggio ma anche l'età, il sesso, l'educazione, lo status economico, la localizzazione geografica, i gusti, gli interessi, gli orientamenti culturali e le reazioni del proprio pubblico. Chi è? Che cosa sa già dell'argomento? Che cosa ne pensa?

Va ricordato, inoltre, che (molto più di quanto si possa immaginare) non è necessario parlare a tutti. Basta, il più delle volte, rivolgersi direttamente solo ai propri *stakolders* (gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa) per raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. Scegliere il mezzo di comunicazione

Ad influenzare la scelta del mezzo di comunicazione con cui veicolare il proprio messaggio concorrono numerosi aspetti. Oltre agli obiettivi, al messaggio e al tipo di interlocutore, in fase di progettazione del processo comunicativo, è necessario prendere in considerazione anche le barriere e i condizionamenti che possono limitare la capacità ricettiva del pubblico a cui ci rivolgiamo. In fase progettuale, quindi, sono da considerare una serie di vincoli: le distrazioni o i disturbi, gli interventi di meccanismi inconsci, le differenze di attribuzione di senso, il ruolo e l'autorevolezza della fonte, la situazione ambientale, le condizioni psicologiche e i fattori sociali. In pratica il mezzo di comunicazione scelto deve raggiungere l'obiettivo prefissato, e veicolare il messaggio al proprio interlocutore superando le barriere e i condizionamenti.

4.1 Televisione

Nella società contemporanea la televisione è ormai un modello di riferimento per la rappresentazione della realtà che ci circonda: è vista dal 98,5% degli italiani e può essere considerata a tutti gli effetti come il mezzo di comunicazione più potente, perché capace di parlare a tutti.

La comunicazione televisiva avviene per immagini e suoni, più che per testi e di conseguenza si presta maggiormente a raccontare fatti ed eventi, più che a spiegare concetti. Ne consegue che, in televisione, la sintesi degli argomenti è estrema e le tematiche poco approfondite. In conclusione la televisione come mezzo di comunicazione è utile quando si ha la necessità di raggiungere una vasta fetta di popolazione per stimolare gli interessi e invogliare a conoscere determinati argomenti, istradando il pubblico verso altri mezzi come riviste o libri.

In realtà c'è anche da considerare che il pubblico non è disposto in ogni caso ad impegnarsi in eccessivi ragionamenti vedendo la tv come un mezzo prevalentemente d'intrattenimento.

4.2 Radio

La radio è un altro mezzo di comunicazione di massa, che a differenza della televisione, comunica

con parole, musiche e suoni d'ambiente e non come immagini.

Rispetto alla televisione, inoltre, la radio rappresenta un mezzo più leggero, caratterizzato da tempi più rilassati e riflessivi, dove il filtro che inevitabilmente separa l'ascoltatore dai giornalisti e dagli scienziati appare meno solido e in sintesi il suo punto di forza risiede nella modalità espressiva che la caratterizza: la conversazione¹¹.

Per molti anni sottovalutata e considerata alla stregua di una sorella minore della tv, la comunicazione radiofonica negli ultimi tempi sta sempre più attirando l'attenzione di chi ha la necessità di veicolare delle informazioni. Se il tempo-schermo del pubblico sta diminuendo, c'è ancora molto spazio per i suoni, specialmente per quelli più discreti, controllabili e personali della radio.

In generale la scelta di una comunicazione via radio può premiare chi ha la necessità di rivolgersi al grande pubblico, in maniera più confidenziale e usufruendo di minore risorse.

4.3 Carta Stampata

La carta stampata gioca tutto il suo potere comunicativo sull'uso della parola scritta e in alcuni casi sulle immagini. E' un mondo particolarmente

¹¹ **Matteo Merzagora**, Science on air: the role of radio in science communication, Jcom, 3 (4), December 2004 (jcom.sissa.it/comment/com030401.pdf)

vasto e che comprende diversi protagonisti: dai giornali a tiratura nazionale a quelli locali, dai giornali generalisti alle riviste specialistiche.

In fase di progettazione del processo comunicativo è necessario calibrare il tipo di carta stampata su cui veicolare il proprio messaggio, rispetto all'interlocutore ma anche all'ambiente in cui si vuole operare.

I giornali nazionali, per esempio, hanno una tiratura maggiore, ma è molto complicato comparire sulle loro pagine: la concorrenza con le altre notizie è spietata e nelle pagine a disposizione si deve competere con notizie provenienti da tutto il territorio nazionale. Per apparire su questo tipo di carta stampata è necessario quindi appoggiarsi su un valido ufficio stampa, che abbia i contatti giusti e che sappia quali sono i meccanismi dietro alla scelta di una notizia. Ovviamente, la situazione cambia nei giornali a tiratura locale che possono risultare particolarmente utili se si vuole promuovere un evento limitatamente al loro territorio d'appartenenza. Decidere su quale giornale si vuole apparire dipende ovviamente dagli obiettivi: essere pubblicati sui grandi quotidiani nazionale, infatti, può risultare utile se si cerca visibilità nei confronti dei *policy makers*. Se gli obiettivi sono altri, come per esempio sensibilizzare una comunità montana su un determinato tema allora sarebbe più idoneo rivolgersi alla carta stampata locale.

Occorre ulteriormente differenziare il caso della stampa specialistica. Essere pubblicati sulla stampa che tratta solo di scienza è più semplice perché la

concorrenza tra le notizie è minore; il pubblico in questo caso cambia: solitamente di cultura medio-altra legge per intero l'articolo per arricchire il proprio sapere e non per essere semplicemente informati su un fatto o un avvenimento.

Un aspetto da non sottovalutare è che, nella carta stampata, quasi sempre è necessario confrontarsi con un giornalista scientifico. E' buona norma, quindi, mantenere ottimi rapporti con questa figura professionale e fidarsi principalmente di giornalisti competenti che sappiano conservare rigore e precisione, pena la perdita parziale (o completa) del contenuto del messaggio scientifico o addirittura la sua mistificazione.

4.4 Attività di Public Relations

Quando si parla di attività di *public relations* si fa riferimento a convegni, seminari, *workshop* o *meeting*. La comunicazione attraverso questo genere di eventi rappresenta un canale dispendioso e che ha un alto rapporto tra risorse investite e numero di contatti acquisiti. E' tuttavia personalizzabile e si usa quando è necessario comunicare ad una ristretta cerchia di persone per coinvolgerle verso una particolare ricerca, per attività reperire fondi o trovare semplicemente nuovi contatti. Per raggiungere questi scopi, garantire un maggior coinvolgimento risulta

determinante molto più di un distante articolo di giornale o di un appello fatto alla radio.

In fase di progettazione è doveroso considerare che un'attività di *public relations* rappresenta un ricettacolo di vari veicoli comunicative. In un evento come un seminario, infatti, il ricercatore, per esempio, avrà modo di comunicare con il proprio pubblico in forma verbale (con magari l'ausilio di diapositive), ma attraverso la proiezione di un video o, ancora, attraverso la distribuzione di materiale informativo.

4.5 Internet

Internet è attualmente il mezzo di comunicazione in ascesa e, grazie alle sue potenzialità (molte delle quali ancora da esprimere), sta drenando costantemente pubblico da due media tradizionali come la televisione ed i giornali. Uno dei motivi di tale successo è da identificare nel fatto che la comunicazione sul web è particolarmente libera e può avvenire sia attraverso immagini e suoni (come in TV) sia attraverso i testi. Inoltre, pubblicare è alla portata di tutti, per la semplicità tecnica e per i bassi costi del software e dell'hardware necessari. Il costo per contatto, inoltre, è pressoché nullo: non esistono costi di distribuzione e stampa ma nello stesso tempo è accessibili a tutti. Certo, non basta creare una pagina ed inserirla su internet per avere una grande visibilità, ma potenzialmente questa può essere vista da chiunque.

I progetti di comunicazione basati su internet hanno quindi il vantaggio di essere low budget e di garantire (sulla carta) un buon risultato. La strategia di puntare sul web paga in particolar modo in termini di visibilità quando è necessario comunicare in maniera costante e con una certa frequenza dati ed informazioni, per creare una linea di contatto diretta con il proprio pubblico.

CAP. IV - Modelli di comunicazione scientifica

Avere un proprio blog e comunicare costantemente con il pubblico aiuta il ricercatore ad esercitarsi a divulgare, spiegare cio' che si sa alla "Casalinga di Voghera", oltre al pubblico esperto

*Massimo Pinto (Ricercatore e Blogger)
<http://blogs.nature.com/massimopinto/>*

Negli ultimi anni¹², il processo di democratizzazione del pensiero scientifico ha spinto la scienza a

¹² L'origine in Europa per un rinnovato interesse al rapporto tra scienza e pubblico, e soprattutto alla comprensione della scienza da parte di quest'ultimo, è legata alla pubblicazione nel 1985 di un rapporto della Royal Society noto come rapporto Bodmer

modificare il proprio rapporto con la società. In particolare, sono cambiati i modelli comunicativi con cui i ricercatori s'interfacciano con i cittadini. Lo scienziato è chiamato a relazionarsi con i non esperti, rappresentati dai cittadini e dai politici, per assumere insieme a loro decisioni importanti per il proprio lavoro. E' necessario, quindi, che la società sia alfabetizzata scientificamente per rendere il messaggio inviato dalla scienza quanto più comprensibile possibile.

L'insieme di questi processi ha spinto la relazione tra scienza e società su un piano comunicativo differente rispetto al passato. Sono stati ideati, dunque, nuovi modelli di comunicazione scientifica che casualmente sono nati, però, nello stesso periodo in cui si sono sviluppati anche nuovi canali comunicativi.

Difatti, mentre la divulgazione scientifica degli anni novanta era effettuata tramite i tradizionali mass media e i musei, oggi a questi va aggiunto il web: un mezzo di comunicazione dai confini ancora non definiti e dalle potenzialità enormi. In particolare, decisivo è stato il passaggio tra il web 1.0 e il web 2.0 che ha aperto alla comunicazione della scienza delle prospettive comunicative enormi, sebbene ancora tutte da esplorare.

1. Nuovi modelli di comunicazione scientifica

Prima che la comunicazione scientifica abbia assunto una connotazione moderna è stato necessario, in prima istanza, superare completamente il modello di comunicazione pubblica della scienza (nato nella seconda metà del XIX secolo e strutturatosi nei primi tre decenni del secolo XX), definito dalla maggior parte degli autori come Modello Standard o anche detto Deficit Model^{13,14}, in voga sino agli anni '90. Il Modello Standard, in realtà, non è un modello di comunicazione, ma più semplicemente un modello di divulgazione scientifica giacché adotta uno schema comunicativo di tipo *top-down*.

La comunità scientifica, in quella fase storica, viveva, infatti, isolata dalla società e da essa si divideva attraverso una sorta di membrana semipermeabile. Questa permetteva la fuoriuscita d'informazioni secondo un flusso unidirezionale dall'alto verso il basso: un processo divulgativo che si spiegava con un mero travaso di conoscenza da A verso B, dove A era rappresentata dalla comunità scientifica e B era il pubblico di massa, considerato dagli scienziati al pari di un agglomerato passivo, portatore di una conoscenza molto limitata. Ovviamente perché fosse compresa da un pubblico del genere, l'informazione

¹³J. Gregory, S. Miller, *Science in Public - Communication, Culture and Credibility*, Plenum Trade, New York, 1998

¹⁴M. Weigold, "Communicating Science : A Review of the Literature", *Science Communication*, volume 23, n.2, dicembre 2001

scientifiche doveva quindi essere banalizzata, approssimata.

Figura 2 Modello standard della comunicazione pubblica della scienza - da: Come si comunica la scienza di Castelfranchi e Pitrelli

Il Modello Standard è dunque un modello che tende a basare il flusso informativo non tanto sulle competenze, le credenze, i bisogni del pubblico (o dei pubblici), quanto (al contrario) sulle sue lacune culturali e cognitive, ipotizzate o misurate¹⁵. Da qui il Modello Standard prende la sua denominazione – più diffusa – di Deficit Model: proprio dal flusso di informazione che crea e che per osmosi inversa viaggia da un punto con alta concentrazione culturale ad un punto con bassa concentrazione culturale e di nozioni.

In tempi recentissimi però, al tradizionale modello *top-down*, si sta affiancando un più moderno e più idoneo *one-up versus one-down*, in cui le parole chiave diventano *interazione*, *engagement*, *bidirezionalità*, *comunicazione partecipativa* e

¹⁵Yurij Castelfranchi, *Scienziati in piazza - Scienza, politica e pubblico verso nuove osmosi*, Jekyllcomm n. 2, giugno 2002

*dibattito*¹⁶.

Si assiste quindi al superamento¹⁷ del “*Public Understanding of Science*” (PUS), l’etichetta sotto la quale tradizionalmente è descritta, soprattutto nel mondo anglosassone, la riflessione sul rapporto tra scienza, tecnologia e società, a favore del “*Public Engagement with Science and Technology*” (PEST).

Non si tratta solo di una questione terminologica: si ha difatti lo spostamento dalla semplice promozione della comprensione dei fatti scientifici, secondo quanto indica il PUS, alla necessità della partecipazione del pubblico per recuperare una crescente perdita di fiducia nei confronti della scienza¹⁸.

Con il nuovo modo con cui la scienza si rapporta alla società, il cittadino diviene, infatti, il vero protagonista dei flussi d’informazione scientifica e i suoi interessi e bisogni finiscono per condizionare, spesso, le attività di ricerca. La comunicazione occupa il posto dell’informazione: la trasmissione delle conoscenze scientifiche si basa su una forte interazione e il feedback è usato come un potente mezzo di valutazione da parte degli scienziati, che possono quindi calibrare meglio la propria attività

¹⁶Yurij Castelfranchi, *Scienziati in piazza - Scienza, politica e pubblico verso nuove osmosi*, Jekyllcomm n. 2, giugno 2002

¹⁷“From PUS to PEST”, *Science*, vol. 298, 4 ottobre 2002, p. 49

¹⁸ Nico Pitrelli - *La crisi del “Public Understanding of Science” in Gran Bretagna* - JCOM 2 (1), March 2003

comunicativa. La scienza, infatti, non è tutta uguale e non si comunica di conseguenza allo stesso modo. E' necessario dunque utilizzare le strategie più idonee per favorire il dialogo fra scienza e pubblico.

2. La rivoluzione del web 2.0

Il termine "Web 2.0" fu usato per la prima volta durante una sessione di *brainstorming* tra O'Reilly e MediaLive International. Dale Dougherty, pioniere del web e Vice Presidente di O'Reilly, in quell'occasione fece notare come il collasso delle *dot-com*¹⁹ avesse segnato un punto di svolta per la rete, tale da portare a una vera e propria rivoluzione del web e allo sviluppo di un nuovo modo di concepire internet chiamato web 2.0.²⁰

A seminare i prodromi del cambiamento, furono proprio le dot-com sopravvissute alla crisi che investì la new-economy nei primi anni del 2000. Tutte le aziende e le società che superarono il collasso economico, sembravano tutte avere una caratteristica comune: la partecipazione.

E proprio la partecipazione, oggi, risulta essere il primo elemento fondante e di differenziazione più marcato tra il web 2.0 e il web 1.0.

¹⁹ da Wikipedia: «Con Dot-com si definiscono quelle società di servizi che sviluppano la maggior parte del loro business tramite un sito internet. Il nome deriva dal diffuso utilizzo, da parte di queste, di siti appartenenti al dominio di primo livello .com. Le Dot-com furono le protagoniste, in negativo, della bolla speculativa della new-economy all'inizio degli anni 2000, quando, numerose di esse, fallirono generando una vera e propria recessione della New Economy».

²⁰ Liberamente riveduto e tradotto dall'articolo di Tim O'Reilly
<http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>

Nel World Wide Web moderno ciascun utente grazie ad una miriade di servizi *user friendly*, ha la possibilità di generare contenuti e pubblicarli sulla rete, senza la necessità di avere particolari competenze di programmazione. Un cambiamento non da poco se si considera come, di conseguenza, è cambiato anche il modo in cui viaggia l'informazione. Mentre prima infatti si spostava in un flusso unidirezionale da un punto A a tanti punti B, adesso invece tutta l'informazione segue un percorso virale e bidirezionale.

L'utente, quindi, diviene un vero e proprio "interattore", attivo nella produzione di contenuti e nello stesso tempo protagonista dell'ecosistema comunicazione. Tutti possono creare contenuti e pubblicarli affrancandosi dalla fruizione passiva di informazione. Inoltre, la tecnologia che sta alla base di questo nuovo modo di fare internet sgancia il contenuto dal suo creatore permettendo a ciascun utente di arricchire di nuove informazioni quelle già esistenti, di selezionare e diffondere quelle, secondo il proprio interesse, di maggiore valore e aggregare e riaggregare l'informazione secondo i propri bisogni, rendendola fruibile sulle diverse piattaforme di distribuzione. La comunicazione tende a essere, quindi, maggiormente flessibile e adattabile ai contesti e ai comportamenti di fruizione degli utenti, sempre più attivi e interattivi, e a trasformare in ultima analisi il web da web da leggere a web da usare.

Un secondo elemento fondante del web 2.0 è la democratizzazione del sapere e della produzione dello stesso. Con un parallelismo politico, il passaggio tra il web 1.0 al web 2.0 può essere rappresentato come il passaggio da un'oligarchia²¹ ad una democrazia. Da un sistema governato da pochi (la comunicazione era gestita da chi aveva particolari competenze tecniche) si è passati ad un sistema in cui tutti possono far valere il loro peso (senza la necessità di avere specifiche competenze).

Figlio più importante della democratizzazione della produzione del sapere è "*l'User-Generated Content*" (ovvero il contenuto generato dagli utenti) con cui si indica il materiale disponibile sul web prodotto da utenti invece che da società specializzate. Alcuni esempi di siti web che si basano su questa filosofia sono Flickr, YouTube, Second Life e Wikipedia. Tutti questi siti si basano sull'assunto di creare il contenitore e lasciare agli utenti il ruolo di riempirlo.

Il Web 2.0 e l'UGC, dunque, affermano un contesto completamente nuovo in cui ogni singolo utente diviene un emittente in grado di aggregare una sua audience, che singolarmente, è spesso trascurabile ma, sommata a quella di altri utenti, diviene di assoluto rilievo^{22,23}.

²¹ Da wikipedia: L'oligarchia (dal greco "*oligoi*" (*ὀλίγοι*) = pochi e "*archè*" (*ἀρχή*) = potere, comando) è il sistema di governo di una minoranza, di un gruppo ristretto di persone ed è anche detto Governo di Pochi.

²² In questo scenario, si inserisce con sempre maggiore forza il concetto di coda lunga, espresso nel 2004 da Chris Anderson, editor della rivista Wired. In rete, eventi poco frequenti o di bassa ampiezza - la coda lunga, appunto - possono cumulativamente

Oltre al carattere partecipativo e al sapere condiviso democraticamente, un altro elemento fondamentale da sottolineare nel web 2.0 è il nuovo modo di gestire le dinamiche relazionali fra gli utenti. Il mondo delle comunicazioni sul web sta unificando l'umanità perché la Rete si è trasformata in un network sociale, in un luogo di partecipazione e di condivisione. In questo caso la tecnologia non è una esperienza avulsa dalla più autentica umanità dell'uomo ma risponde al desiderio fondamentale delle persone di entrare in rapporto le une con le altre, rispondono a un desiderio di comunicazione e amicizia che è radicato nella nostra stessa natura di esseri umani²⁴.

3. Parallelismo comunicazione scienza e web 2.0

Yurij Castelfranchi e Nico Pitrelli nel loro recente libro "Come comunicare la scienza?" sono concordi nell'affermare che non esiste scienza laddove non c'è comunicazione. Non si fa più scienza, infatti, nel chiuso della torre d'avorio: ricercatori e centri di ricerca che non riescono ad uscire e a comunicare al pubblico le proprie attività rischiano di non proseguire i propri studi, per mancanza di sostegno economico o morale.

superare in numero o in importanza la porzione iniziale della curva, così che considerati complessivamente arrivino addirittura a rappresentare la maggioranza.

²³ Articolo di Anderson: http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail_pr.html

²⁴ Antonio Spadaro. Web 2.0 Reti di relazione, Milano, Paoline, 2010, pp. 168

Figura 3 La mappa del web 2.0

In questo contesto, la comunicazione pubblica della scienza riveste un ruolo sempre più importante perché ha lo scopo di creare ponti fra i vari protagonisti del sistema tecno-scienza (ricercatori, politici, cittadini e imprenditori). In pochi anni, poi, nuovi e importanti scenari si sono aperti grazie al passaggio dal vecchio modello di comunicazione scientifica, il *Public Understanding of Science* (PUS), al nuovo modello di comunicazione, il *Public Engagement with Science and Technology* (PEST).

Mentre nel modello PUS il flusso d'informazione era unidirezionale e andava dal ricercatore al cittadino, nel PEST il flusso diviene invece bidirezionale: non solo è importante l'input di conoscenza che il mondo accademico invia alla società, ma è determinante anche la risposta che quest'ultima dà di rimando. Lo "staticismo" del *Public*

Understanding of Science, dove lo scopo primario è alfabetizzare scientificamente la società è superato di slancio dalla “filosofia 2.0” del *Public Engagement with science e technology*: un feedback continuo permette al mondo accademico di modulare la strategia di comunicazione scientifica che meglio si adatta a una società in continua mutazione.

L’analogia con il web 2.0 non è ovviamente un caso. L’evoluzione della comunicazione della scienza ha numerosi elementi in comune con l’evoluzione del web. Anche in internet, dalle pagine statiche con cui non si poteva interagire, si è passati a sistemi complessi in cui le parole d’ordine sono interazione e condivisione dei contenuti; che fanno il paio con il concetto di “conoscenza condivisa” tipica dei nuovi modelli di comunicazione scientifica. E’ dunque plausibile che gli strumenti 2.0 che hanno reso il web uno dei maggiori mezzi di diffusione del sapere possano essere utili anche alla comunicazione della scienza. Blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, Google Docs o Flickr trovano già largo impiego in progetti di comunicazione pubblica della scienza nei paesi anglosassoni: la NASA, ad esempio, molto sensibile verso il Public Outreach, attraverso Twitter aggiorna in tempo reale i propri lettori sul proseguimento delle sue missioni spaziali e grazie a YouTube condivide video didattici dall’alto contenuto scientifico.

Gli strumenti del web 2.0 sono una risorsa da sfruttare per affiancare e agevolare (grazie ai dovuti

accorgimenti) il lavoro di musei, science center, ricercatori e centri di ricerca. Un ricercatore che lavora nel campo delle cellule staminali, attraverso un blog potrebbe spiegare ai lettori (solo per fare un esempio) gli aspetti cardine della propria ricerca e capire, grazie ai commenti ricevuti, quali sono i punti che maggiormente preoccupano l'opinione pubblica. Scrivendo post potrebbe migliorare la propria immagine e valorizzare quella del proprio lavoro, nonché chiedere ai propri lettori un sostegno nell'eventuale attività di *found raising*. Con twitter potrebbe creare una rete agile di condivisione di brevi messaggi di aggiornamento, mentre le foto del lavoro su Flickr gli permetterebbero di evidenziare l'aspetto umano della ricerca. Per condividere le conoscenze acquisite, il ricercatore potrebbe usare Wikipedia; per creare rapporti e sinergie con altri ricercatori e cittadini potrebbe fare uso di Facebook.

Sono solo ipotesi, ma in breve l'esempio fornisce prova di quali siano le potenzialità degli strumenti offerti dal web 2.0.

L'obiettivo per il futuro, quindi, dovrebbe essere investire di più negli strumenti offerti dal web 2.0, che attualmente costituiscono l'unico modello comunicativo bidirezionale a basso costo e di ampia diffusione.

4. Blog

Uno dei trend più pubblicizzati dell'era web 2.0 è la crescita registrata dai blog e l'importanza del loro ruolo come mezzi d'informazione in apparenza liberi ed indipendenti.

In realtà le homepage personali (o dette anche personal landing page) sono note dagli inizi del web, mentre i diari personali e gli editoriali quotidiani sono popolari da molto prima. Eppure, solo negli ultimi anni i blog hanno visto una crescita letteralmente esponenziale. Secondo il famoso informatico statunitense Rich Skrenta uno dei fattori che ha fatto la differenza è stata la tecnologia RSS, un'architettura fondamentale del web che non solo consente non solo di collegarsi a una pagina, ma permette anche di "abbonarsi" ad essa, in modo da ricevere un avviso ogni volta che la pagina viene modificata. Un feed RSS è quindi molto più potente di un link (sia esso un bookmark o un link a una singola pagina) perché permette di essere sempre sincronizzati a website dinamici come i blog²⁵.

La crescita del fenomeno blog naturalmente non è da ascrivere soltanto all'adozione della nuova tecnologia RSS ma anche alla loro capacità che hanno di fare di Internet un medium «*informale per idee informate, anarchico, commercialmente ingenuo e affascinante*»²⁶ - così come sostiene Jeremy Wagstaff - all'interno del quale si può pubblicare di

²⁵ Liberamente riveduto e tradotto dall'articolo di Tim O'Reilly
<http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>

²⁶ Francesca Simionato, *Il nuovo contenitore delle proprie idee direttamente sul Web*, in *Dada.net*, 2003,

su http://guide.dada.net/filosofia_e_comunicazione/interventi/2003/05/135441.shtml.

tutto: pensieri, idee, opinioni, studi, ricerche, informazioni, notizie, curiosità, *link*, storie e articoli.

Nonostante sia una homepage personale strutturata in forma di diario, non bisogna sottovalutare l'aspetto sociale del blog: il blog rappresenta anche un potente strumento che mette in connessione diretta un autore con la sua audience e forse soprattutto, un luogo in cui navigatori con interessi comuni possono incontrarsi e scambiarsi opinioni.

A seconda dello stile, del formato e del contenuto i blog possono differenziarsi molto fra di loro, ma tutti rappresentano uno spazio per la riflessione condivisa grazie alla diffusione di materiale che va dal testo, alle immagini, dai filmati al sonoro.

I blog scientifici sono descritti di solito come blog che focalizzano la propria attenzione sulla scienza o più specificatamente sui risultati della ricerca e che sono di solito gestiti da scienziati o da giornalisti scientifici.

I bloggers scientifici, siano essi ricercatori o più semplicemente giornalisti, hanno la possibilità di:

- Informare i propri lettori circa le news provenienti dal mondo della scienza
- Spiegare materie complicate per renderle comprensibile anche ai meno esperti
- Analizzare i risultati di una ricerca e sostenere i lavori scientifici svolti
- Articolare la propria posizione rispetto a materie controverse.

Attualmente una buona parte di esperti del settore considerano i blog scientifici come un nuovo modello di giornalismo scientifico, e più nello specifico, come un potente *tool* che può essere usato dalle istituzioni accademiche per disseminare informazione scientifica e facilitare la conversazione circa la scienza²⁷.

Un altro gruppo, non meno, cospicuo di esperti del settore è convinto invece che i blog non rappresentino il modello emergente della comunicazione scientifica. Il loro limite sarebbe da identificare nella caratteristica peculiare di un blog: la sua unicità. Un blog, infatti, rappresenta spesso la mano di chi lo scrive: il pensiero dell'autore, il suo punto di vista e le sue affiliazioni politiche-religiose non sono mai nascoste ma anzi diventano la caratteristica preponderante del blog.

Nonostante tutto questo, la comunicazione scientifica attraverso il blog sembra godere di buona salute. Quando si tratta di scienza, infatti, gli italiani si affidano sempre più all'informazione che proviene direttamente da ricercatori e istituzioni di ricerca; spesso veicolate attraverso i blog.²⁸

Il segreto del successo dei blog è da identificare probabilmente nella loro capacità di superare il deficit model della divulgazione scientifica. Un blog

²⁷ Batts SA, Anthis NJ, Smith TC (2008) *Advancing Science through Conversations: Bridging the Gap between Blogs and the Academy*. PLoS Biol 6(9): e240. doi:10.1371/journal.pbio.0060240

²⁸ Daniela Doremi, *Informazione scientifica: più credibili i contatti diretti (o via web) con i ricercatori*, fonte Observa – Science in Society, www.observa.it

ha la capacità, infatti, di trasformare la comunicazione della scienza dalla semplice promozione della comprensione dei fatti scientifici, (secondo quanto indica il PUS), ad una partecipazione del pubblico secondo quanto indicato dal “*Public Engagement with Science and Technology*” (PEST). Basti pensare al valore aggiunto offerto dai commenti. Quando un ricercatore pubblica una news sul proprio blog, gli utenti possono rispondere alla notizia. Il commento in questo caso rappresenta un feedback che l’autore del blog può utilizzare per ricalibrare il messaggio inviato o crearne nuovi basati sui bisogni di chi lo segue di chi lo segue. Attraverso l’interazione e il dibattito si instaura un flusso bidirezionale dell’informazione che va al di là della mera diffusione di concetti scientifici e che rende protagonista non solo chi legge, ma anche chi scrive. In quest’ottica, anche la mancanza di commenti rappresenta un chiaro segnale: nel caso non riceva feedback dai lettori è possibile che il messaggio non abbia raggiunto il bersaglio o non sia stato recepito dal destinatario. In quel caso, allora, l’autore del blog sarà chiamato a riformulare il modo con cui l’informazione è stata data al proprio pubblico per renderla maggiormente fruibile.

I blog scientifici, a seconda della linea editoriale che il proprio autore (o più autori nel caso di blog collaborativi) vuole seguire, possono differenziarsi in:

- Blog di rassegna e di segnalazione: lo scopo principale è di segnalare notizie o risorse reperibili sul web dedicati alla scienza in generale o a specifici ambiti disciplinari.
- Blog di commento: gli articoli sviluppati hanno l'obiettivo di illustrare il punto di vista dell'autore su un determinato argomento.
- Blog di narrazione: l'autore attraverso il blog racconta la cronaca personale della sua attività di laboratorio. Spesso è scritto in prima persona e lo stile è di tipo diaristico.
- Blog di progetto: l'autore o gli autori raccolgono e distribuiscono informazioni su un determinato progetto.

4.1 Network di Blog

Può capitare (e succede spesso) che un singolo blog scientifico non abbia la forza di emergere dal marasma della rete. In questo caso per creare un fronte comune e imporsi al grande pubblico, molti blogger decidono di unirsi in un network o più semplicemente di creare il proprio spazio virtuale su un network di blog già esistente. Nel mondo ci sono diversi esempi di queste realtà, basti pensare al network di Nature o a Scienceblogs.com. Ogni utente che vuole parlare di scienza, semplicemente registrandosi può creare (spesso gratuita) e gestire un proprio blog. In Italia un sistema simile, ma non uguale, è rappresentato da Le Scienze (in cui non è

possibile però aprire un proprio blog), e da Nova100 (che non tratta solo di scienza). Appartenere ad un network ovviamente ha i suoi vantaggi, specialmente per blog di nicchia come quelli scientifici: non solo è possibile sfruttare la notorietà del network e le attività promozionali svolte dallo stesso per diffondere maggiormente il proprio prodotto, ma si potrà fare affidamento anche su una rete già collaudata di autori. Inoltre ogni network di solito fornisce una pagina che aggrega tutte le notizie provenienti da tutti i blog del proprio sistema garantendo una grande visibilità ai post pubblicati.

5. Wikipedia

Nell'elenco delle applicazioni web 2.0 che hanno cambiato il modo di usare internet un posto di sicuro prestigio è occupato da Wikipedia. Nata da un progetto omonimo intrapreso da Wikimedia Foundation, (un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense), Wikipedia è un'enciclopedia online interamente scritta con il contributo "dal basso" di migliaia e migliaia di collaboratori. Il metodo di lavoro è in questo caso l'elemento innovatore: chiunque può aggiungere o modificare il contenuto (testo, immagini e video) presente in una Wiki e non c'è un comitato di redazione né alcun controllo preventivo sul materiale inviato. La

partecipazione libera del singolo utente permette quindi di produrre un bene culturale comune, fruibile da tutti gratuitamente.

Attualmente le voci di Wikipedia sono spesso citate dai mass media tradizionali e da istituti accademici ed il sito è uno dei dieci più visitati al mondo: riceve, in media, circa 60 milioni di accessi al giorno²⁹ e può vantare la collaborazione di oltre 350 mila autori diversi, che hanno prodotto circa 2 milioni di voci in più di 180 lingue.

La creatura di Jimmy Donal Wales viene considerata, a tutti gli effetti, uno degli esempi più riusciti di servizio partecipativo, dove la collaborazione rappresenta il segreto del successo.

Comparando il modello Wikipedia con la comunicazione scientifica basata sul *“Public Engagement with science and technology”* è possibile osservare numerosi punti di contatto. In particolare, appare evidente come Wikipedia e il modello PEST condividano un fine comune: la democratizzazione

²⁹ Fonte Alexa.com (dettagli) - agg. 15 giugno 2007. Il Rapporto Nielsen-netratings (febbraio 2007) indica Wikipedia all'ottavo posto fra i siti internet maggiormente visitati in Italia.

del

sapere.

Figura 4 La sezione Astronomia di Wikipedia

I wiki, infatti, rappresentano, l'espressione più democratica della collaborazione e della diffusione della conoscenza scientifica attraverso la tecnologia: il sapere è condiviso e distribuito direttamente online a tutte le persone che possono accedere al sito e, nello stesso tempo, nasce grazie al contributo di tutti.

Anche i contenuti scientifici prodotti su Wikipedia possono essere considerati come il risultato finale o temporaneo di un lavoro condiviso da tutti quelli che (ricercatori e non) in corso d'opera integrano informazioni ed esperienze, così come saperi e conoscenze, liberamente e senza barriere.

In riferimento alla redazione di contenuti di tipo scientifico, su Wikipedia i ricercatori possono giocare un ruolo diverso rispetto all'utente generico, perché rappresentano il valore aggiunto capace di validare le informazioni relative alla scienza raccolte nei wiki. Tale attività di controllo sui wiki scientifici sembrerebbe non non recare vantaggi immediati ai singoli ricercatori: questo

perché un controllo diffuso e anonimo (qual è quello compiuto dagli utenti di wikipedia) non paga subito e direttamente in termini di fama e di promozione personale. La famosa enciclopedia online non è un canale attraverso cui il ricercatore può raggiungere l'obiettivo dell'autopromozione: difficilmente uno scienziato potrà alimentare il circuito di *referring* su se stesso e le proprie ricerche usando Wikipedia: semmai, wikipedia può essere utile allo scienziato solo quando egli arriva ad un punto stabile della propria carriera per aiutarlo a rafforzare il proprio nome quando è già un personaggio pubblico. In questo caso, al ricercatore basta aprire una propria pagina personale in cui citare i propri lavori.

Il ruolo svolto dai ricercatori su Wikipedia, nella realtà dei fatti, investe (invece) prima di tutto il controllo della qualità dell'informazione scientifica che circola sulla rete. Essendo uno dei primi luoghi di raccolta di dati a cui i navigatori fanno riferimento quando cercano risposte alle proprie curiosità, è importante per la sopravvivenza di tutta la comunità scientifica che le informazioni scientifiche inserite su Wikipedia corrispondano al vero e si poggiano su solide basi scientifiche. Wikipedia può rappresentare il giusto canale a cui i ricercatori possono ricorrere per separare il contenuto appartenente alla sfera fantascientifica da quello propriamente scientifico. Il rischio di raggiungere pericolose derive, nella rete, è sempre in agguato: basti pensare a tutte quelle

fantomatiche teorie ideate da sedicenti scienziati o presunti tali che spesso condizionano la società³⁰.

Grazie a buone strategie di comunicazione, le teorie alternative finiscono per imporsi sulle teorie comprovate anche se non si basano su alcun dato scientifico. In questo modo aprono fronti di protesta, in grado di mettere in difficoltà comunità scientifiche o gruppi di ricerca.

Basti pensare a tutte quelle fantomatiche ipotesi che appartengono più alla sfera della fantascienza che alla sfera della scienza e che, facendo leva sulle poco approfondite conoscenze scientifiche della società ed essendo facilmente comprensibili, presto finiscono con il condizionare il comportamento dei cittadini. Quest'ultimi siccome spostano i fondi della ricerca attraverso il voto possono mettere a rischio proprio le ricerche e i ricercatori. In questo caso meglio allora informare la popolazione con delle cose vere e smentire le cose false: così si salva anche la propria ricerca.

6. Social network

I social network rappresentano i figli più interessati dell'internet del nuovo millennio nati dalla spinta acceleratrice impressa dal web 2.0, in breve tempo hanno rivoluzionato il modo con cui gli utenti s'interfacciano alla rete e tra di loro, affermandosi come uno dei modelli di comunicazione più interessanti degli ultimi anni. I social network

³⁰ Un esempio su tutti sono le cosiddette "profezie sul 21 dicembre 2012", che su Wikipedia sono addirittura declinate in più pagine

infatti fondano il loro successo su due fattori di successo entrambi *user generated*: la collaborazione e la condivisione. La prima, è intesa come un'attività svolta in comune da uno specifico gruppo di utenti che hanno come obiettivo quello di generare contenuti; la seconda attività è l'atto di condivisione di questi contenuti con la collettività al fine di confrontare idee, passioni, punti di vista e più, in generale, conoscenze. In linea di massima i social network sono caratterizzati da complesse reti sociali, composte da individui collegati tra loro: per questo si evince come la condivisione d'idee, interessi e conoscenza abbia una preponderanza e una potenzialità maggiore rispetto all'aspetto collaborativo.

Approfondendo più attentamente è possibile identificare un altro aspetto che ha determinato il successo dei social network. La condivisione e la collaborazione senz'altro sono dei fattori vincenti ma importante è stata anche la rottura rispetto alle community antecedenti. Prima, infatti, l'utente (seppure condivideva e collaborava per produrre dal "basso" nuovo contenuto) era allocato in un determinato spazio i cui limiti erano facilmente identificabili, ma non modificabili. Ora, invece, con i social network gli utenti non fanno più parte di una community in senso stretto ma più che altro di una rete. Di conseguenza, hanno la possibilità di definire sul web un proprio spazio molto personalizzabile nei processi comunicativi e nelle relazionali. Inoltre, non appartenendo ad una community (che rappresenta l'elemento di riferimento) ciascun

utente con il suo spazio può essere identificato a seconda delle circostanze come nodo di una rete più ampia o come elemento cardine di una rete di cui è promotore.

Attraverso uno spazio personale (che appare sempre più come la parte abitata della rete³¹), e lo sviluppo di una rete sociale estesa e dai numerosi nodi tra loro interconnessi si consolida online un forte individualismo, fatto però di condivisione e collaborazione, come una comunità aperta (e non circoscritta) che ben si plasma sulla collettività individualista³² che Manuel Castells ha descritto in riferimento alla società del XXI secolo. I social network collegano persone realmente affini, e facilitano relazioni e legami attraverso i meccanismi di profilazione. Esiste però l'altra faccia della medaglia: Bill Gates ha deciso di eliminare il suo profilo da Facebook (dove aveva ben 10 mila inviti) motivando l'atto con l'idea che «nonostante i vantaggi della rivoluzione digitale alcuni social network possono rivelarsi una grande perdita di tempo». Tuttavia l'uso proprio dei social network può evitare questi problemi: come spiegano molti operatori, i social network possono essere anche un luogo dove parlare di lavoro, trovarne uno o fare *employer branding*. Anche nel campo della comunicazione scientifica i social network possono essere utili. Tutti i figli del web 2.0, infatti, si incastrano a perfezione con le logiche adottate dal nuovo modo di diffondere il pensiero scientifico

³¹ S. Maistrello, *La parte abitata della Rete*, Tecniche Nuove, Milano 2007

³² M. Castells, *Galassia Internet*, Feltrinelli Milano 2002

(PEST). I social network, allora, quale massimo esponente del web grazie alle proprie caratteristiche specifiche rappresentano attualmente l'eldorado a cui ricercatori, centri di ricerca (ecc) possono attingere per comunicare fra di loro ma anche per interfacciarsi con il grande pubblico.

A seconda degli obiettivi che ciascuna realtà scientifica vuole raggiungere, ci sono degli specifici social network che per strutturazione e caratteristiche possono essere più o meno utilizzati in maniera proficua.

6.1 LinkedIn

LinkedIn è un social network usato principalmente per la realizzazione di reti professionali. Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati il mantenimento di una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo: dopotutto la rete è ricca di esperti di settore pronti a condividere le proprie conoscenze. Attualmente LinkedIn conta oltre 75 milioni di membri registrati in più di 200 paesi in tutto il mondo.

Nel campo della comunicazione scientifica, un social network come LinkedIn può risultare utile per mettere in contatto ricercatori geograficamente lontani ma che possono avere interesse a collaborare su una determinata tematica.

Istruzioni tratte da LinkedIn

Dopo aver effettuato l'iscrizione, potrai creare un profilo che sintetizzi la tua carriera professionale e le tue competenze. Puoi stabilire collegamenti duraturi invitando contatti affidabili a iscriversi a LinkedIn e a collegarsi con te. La tua rete è formata dai tuoi collegamenti, dai collegamenti di questi ultimi e dalle persone che loro conoscono, e ti consente di entrare in contatto con un gran numero di esperti e professionisti qualificati. Grazie alla tua rete, potrai:

- Gestire le tue informazioni come professionista che sono disponibili pubblicamente.
- Trovare e presentarsi a potenziali clienti, fornitori di servizi, ed esperti che sono stati segnalati.
- Creare e collaborare per la realizzazione di progetti, raccogliere dati, condividere file e risolvere problemi.
- Essere trovato per opportunità professionali e trovare potenziali partner
- Raccogliere nuove informazioni da discussioni private con professionisti che condividono le tue stesse idee.
- Scoprire i collegamenti all'interno delle società che possono aiutarti a trovare lavoro e a stringere degli accordi.
- Pubblicare e distribuire offerte di lavoro per trovare i talenti migliori per la tua azienda.³³

³³ Liberamente tratto da http://press.linkedin.com/about_it

6.2 Twitter

Creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco, Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Con il tempo Twitter si è trasformato in un network di informazioni in tempo reale sviluppatosi grazie ad utenti provenienti da tutti il mondo. Twitter, infatti, consente di condividere e di scoprire ciò che sta accadendo in un determinato momento; non a caso il suo slogan è *what's happening*³⁴.

Grazie all'immediatezza e alla semplicità d'uso, Twitter rappresenta uno strumento alla portata di tutti e viene utilizzato spesso anche nel campo del giornalismo partecipativo.

Nel campo della comunicazione scientifica, uno strumento come twitter potrebbe risultare comodo a tutti quei ricercatori o centri di ricerca che hanno la necessità di comunicare ad un vasto pubblico in

³⁴ Liberamente tratto da <http://twitter.com/about>

real time o con brevi messaggi di testo.

Figura 5 La pagina Twitter della NASA, con la quale aggiorna il pubblico sullo stato delle missioni

La Nasa, ad esempio, durante la riparazione del telescopio Hubble, utilizzò Twitter per aggiornare il proprio pubblico circa le diverse fasi della missione: dal lancio al rientro, comprese le passeggiate spaziali. Ovviamente quella del telescopio Hubble non rappresenta un'esperienza isolata: la stessa agenzia spaziale americana utilizza Twitter come strumento di comunicazione già da diverso tempo. Gli stessi ricercatori, possono trovare in questo social network un valido strumento, per raccontare costantemente e con una discreta perdita di tempo, la vita nel laboratorio. In quest'ottica l'uso di twitter potrebbe aiutare a fidelizzare il pubblico su una certa ricerca.

Twitter, inoltre, non è usato soltanto per trasmettere ma anche per ricevere. E' possibile infatti poter seguire anche il flusso informativo di altri ricercatori o centri di ricerca per restare aggiornati su determinati argomenti.

Se la rapidità d'utilizzo è un punto di forza in Twitter, il limite di 140 caratteri, l'uso unicamente testuale e l'impossibilità di inserire immagini o video se non in forma di link, e la mancanza di un sistema di dialogo semplice ne inficiano l'utilizzo in un settore (quello della comunicazione scientifica) dove questi elementi sono indispensabili alleati.

Una valida alternativa potrebbe essere Meemi.com un prodotto creato in Italia da italiani che ha cercato nel tempo di valicare i limiti di twitter e strutturare un social network che abbia le potenzialità e la facilità d'uso di twitter ma che supporti maggiormente la condivisione di video, immagini e importante, il dialogo tra gli utenti più diretto e semplice.

6.3 Facebook

Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca studente diciannovenne presso l'università Harvard, Facebook aveva lo scopo di mettere in contatto la popolazione studentesca della stessa università. Oggi probabilmente è il social network più conosciuto al mondo (dopo Google il suo sito è il più visitato del 2010) e conta più di 500 milioni di persone iscritte e attive³⁵. Dopo essersi registrati è possibile connettersi e restare connessi con i propri amici, condividere notizie, link, video e foto senza

³⁵ <http://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130>

particolari limiti. Ciascun utente ha la possibilità di creare un proprio profilo, configurarlo secondo le proprie esigenze e partecipare attivamente ai gruppi di discussioni (o crearne di nuovi) che più si avvicinano ai propri interessi. Facebook come buona parte dei social network, ha tra i punti di forza la semplicità d'uso e la possibilità di condividere con i propri amici qualsiasi aspetto della propria vita. Un aspetto da non sottovalutare è infatti il numero di utenti registrati. Su facebook infatti, è possibile grazie alla grande quantità di iscritti raggiungere un vasto pubblico in maniera semplice e diretta e sfruttare poi la potenza della viralizzazione per diffondere una propria idea o in generale il proprio contenuto.

Figura 6 La pagina Facebook di Radio Tre Scienza

Nel campo della comunicazione scientifica, Facebook risulta per molte delle proprie funzione uno strumento che non si può far a meno di utilizzare. Oltre a creare un proprio profilo e interagire con i colleghi (ma anche con i propri fans), un ricercatore può innanzitutto aprire gruppi di discussione relativamente ad un dato argomento.

In secondo luogo può lanciare cause e diffondere una certa tematica scottante in maniera virale ad un vasto numero di persone. Altre funzioni interessanti di Facebook sono le pagine eventi con cui si possono promuovere proprie iniziative scientifiche a cui il pubblico può partecipare; e le cosiddette *fan page*, che possono essere considerate delle pagine istituzionali, attraverso le quali istituti di ricerca, musei, zoo o simili possono comunicare con i propri sostenitori.

Facebook si adatta benissimo al modello PEST della comunicazione scientifica. Favorisce, infatti, l'interazione e il dialogo e crea un flusso d'informazione sempre bidirezionale. Uno dei punti di debolezza è invece rappresentato spesso dalla scarsa tematicità di questo social network, con la grande dispersione di argomenti e un flusso di notizie che spesso non rappresenta il reale interesse dell'utente ma rappresenta lo streaming continuo della società reale.

6.4 Altri social network

Oltre ai social network più generalisti ne esiste una serie maggiormente specializzata su determinate

funzioni. Basti pensare a YouTube (ma anche Vimeo o blip.tv) che concentra la sua attenzione sulla condivisione di video e filmati. Nel campo della comunicazione scientifica uno strumento del genere potrebbe essere applicato per la distribuzione di video o notiziari creati da istituti di ricerca, musei o strutture affini. Un esempio è rappresentato da Urania, il notiziario video su astronomia e spazio prodotto dall'INAF.

Figura 7 Il canale YouTube di Urania

Nel caso in cui servisse condividere le immagini di qualche reperto, di centri di ricerca o di qualche evento organizzato, esistono alcuni social network dedicati alle fotografie. Primo fra tutti Flickr, un potente strumento che permette a tutti gli utenti profilati di condividere immagini e fotografie, geolocalizzarle, raggrupparle per argomenti, località o quant'altro. Anche in questo caso le occasioni per sfruttare questo strumento per la comunicazione scientifica non mancano.

6.5 Social network specifici

Una delle tendenze che si sta affermando negli ultimi tempi è la creazione di social network tematici e di nicchia da affiancare a quelli generalisti. Uno dei vantaggi di un social network tematico è di avere un pool di utenti che si registrano perché hanno un determinato e molto settoriale interesse in comune. Anche nel campo scientifico esistono diversi esempi anche se nessun italiano:

- <http://network.nature.com/>
- <http://www.researchgate.net/>
- <http://www.labroots.com/>
- <http://www.biomedexperts.com/>
- <http://www.biocrowd.com/>

Figura 8 Il network di Nature

Quelli appena elencati sono social network interamente dedicati ai ricercatori. Attraverso di essi è possibile connettersi con altri ricercatori o

costruire specifici network. Inoltre è possibile scoprire nuove metodologie di ricerca o di studio, trovare articoli o sfruttare i loro motori di ricerca interna per delle ricerche molto più settoriali. Infine, è possibile farli evolvere anche come piattaforme per incentivare la collaborazione online tra i ricercatori.

Conclusioni

Nell'era post accademica, comunicare la scienza è diventata una necessità. Il compito dello scienziato moderno e dei comunicatori di professione è interfacciarsi costantemente con il pubblico; il flusso bidirezionale che si crea inevitabilmente conduce i due poli di scienza e società ad influenzarsi reciprocamente.

Nei precedenti capitoli si è visto, prendendo come esempio il Settimo Programma Quadro, che la disseminazione dei risultati di una ricerca rappresenta a priori un criterio di valutazione fondamentale anche per la Commissione Europea, al fine di determinare se una ricerca sia finanziabile oppure no.

Come in precedenza illustrato, l'analisi dei canali di comunicazione oggi adottati dai ricercatori per diffondere i risultati della ricerca induce a ritenere che il ruolo assunto da internet (ed in particolare dal suo figlio più maturo, e probabilmente più interessante, il web 2.0) stia diventando con il

tempo sempre più rilevante. Date le caratteristiche rilevate, è d'altronde possibile individuare un parallelismo tra il web 2.0 (interazione, bidirezionalità, condivisione) e il nuovo modello di comunicazione scientifica PEST (*Public Engagement with Science and Technology*).

Partendo da tali premesse, si può concludere che le attività di comunicazione di un ricercatore o di un comunicatore di professione non possono prescindere dalla conoscenza e dall'uso strategico dei nuovi strumenti dell'information and technology communication : ogni individuo oggi operante nel campo della comunicazione scientifica dovrebbe modulare, a seconda del target che deve raggiungere e del messaggio che deve veicolare, l'uso di questi strumenti nel modo più efficiente possibile.

Buona norma per ciascuna realtà operante nel settore scientifica potrebbe essere dunque creare profili sul social network oggi esistenti al fine di:

- promuovere gli eventi e condividere info e materiali e generare una forte interazione con il pubblico (social network consigliato: Facebook)
- per una comunicazione breve e costante (social network consigliato: Twitter)
- per condividere foto e video inerenti alla ricerca e all'ambito di studio, creando così un

database multimediale (social network consigliati: Flickr e Youtube)

Aprire un blog in cui aggiornare le proprie attività o le attività del proprio laboratorio, al fine di fidelizzare il pubblico e umanizzare il backstage scientifico, è l'altra azione strategica consigliata.

Sorvolando poi la sola logica autopromozionale (che è possibile perseguire attraverso l'uso degli strumenti sopra indicati), importante sarebbe per i ricercatori (o, più in generale, per gli scienziati) partecipare attivamente alla creazione di wiki al fine di validare i contenuti esistenti in rete o creare nuovo contenuto scientificamente comprovato cui tutti, indistintamente, possano accedere.

Bibliografia

"From PUS to PEST", Science, vol. 298, 4 ottobre 2002, p. 49

Annamaria Testa, Farsi capire, Rizzoli 2000

Antonio Spadaro. Web 2.0 Reti di relazione, Milano, Paoline, 2010, pp. 168

Batts SA, Anthis NJ, Smith TC (2008) Advancing Science through Conversations: Bridging the Gap between

Daniela Doremi, Informazione scientifica: più credibili i contatti diretti (o via web) con i ricercatori, fonte *Observe - Science in Society*, www.observa.it

Ellis J, Giudice G, Mangano ML, Tkachev I, Wiedemann U (LHC Safety Assessment Group) (20 June 2008). Review of the Safety of LHC Collisions. CERN record. arXiv:0806.3414

European Research - A guide to successful communication -
Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities - 2004 - p. 5

Francesca Simionato, Il nuovo contenitore delle proprie idee
direttamente sul Web, in Dada.net, 2003,

Greco, P. (2004), Il modello Venezia. La comunicazione nell'era
post-accademica della scienza, in N. Pitrelli e G. Sturloni (a cura
di), La comunicazione della scienza- Atti del I e II Convegno
Nazionale , Zedigroma, Roma.

Gregory, S. Miller, Science in Public - Communication, Culture and
Credibility, Plenum Trade, New York,

M. Castells, Galassia Internet, Feltrinelli Milano 2002

M. Weigold, "Communicating Science : A Review of the Literature",
Science Communication, volume 23,

Matteo Merzagora, Science on air: the role of radio in science
communication, Jcom, 3 (4), December 2004

Nico Pitrelli - La crisi del "Public Understanding of Science" in
Gran Bretagna - JCOM 2 (1), March 2003

S. Maistrello, La parte abitata della Rete, Tecniche Nuove, Milano
2007

Y.Castelfranchi N.Pitrelli, Come si comunica la scienza?, Editori La
Terza, Roma - Bari, 2007

Yurij Castelfranchi, Scienziati in piazza - Scienza, politica e
pubblico verso nuove osmosi, Jekyll.comm n. 2,

